

IMPACTO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN MUJERES EMBARAZADAS

LAURA LEYDE ZUNA MORALES
Universidad Técnica Privada Cosmos
zun.alura@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-0386-0598>
DOI: 10.5281/zenodo.13958161

Resumen:

Las infecciones urinarias son comunes en las mujeres embarazadas debido a los cambios hormonales y físicos que ocurren en el embarazo. Estos cambios, como el aumento vesical y la dilatación de los uréteres, aumentan el riesgo de que crezcan bacterias en la orina. Algunas mujeres no tienen síntomas, pero otras pueden sentir ardor al orinar o tener dolor. Si la infección llega a los riñones, puede causar problemas graves como parto prematuro. Para diagnosticar la infección se hace un análisis de orina, y es importante el tratamiento, aunque no haya síntomas y así evitar complicaciones. Los antibióticos seguros para el embarazo, como la amoxicilina o nitrofurantoína, se usan para tratar estas infecciones y prevenir que vuelvan.

Abstract:

Urinary infections are common in pregnant women due to hormonal and physical changes that occur during pregnancy. These changes, such as bladder enlargement and ureter dilation, increase the risk of bacterial growth in the urine. Some women have no symptoms, but others may feel burning during urination or experience pain. If the infection reaches the kidneys, it can cause serious problems like premature birth. To diagnose the infection, a urine

test is done, and treatment is important even if there are no symptoms to prevent complications. Safe antibiotics for pregnancy, such as amoxicillin or nitrofurantoin, are used to treat these infections and prevent them from returning.

Palabras claves: Infecciones; prematuro; embarazo.

Introducción:

La infección del tracto urinario (ITU) se define como la existencia de gérmenes capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas en la vejiga, sistemas colectores o riñones. Se asocia predominantemente al sexo femenino debido a la anatomía del tracto genitourinario, los hábitos miccionales y situaciones fisiológicas como el embarazo. En mujeres embarazadas, se considera de gran importancia dado que corresponde a una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, superada únicamente por la anemia y la cervicovaginitis (1). Durante la gestación, los cambios anatómicos y fisiológicos en el sistema urinario propician a hidronefrosis, reflujo vesico-uretral y cambios fisicoquímicos en la orina. Esto, aunado a alteraciones hormonales como el aumento en la progesterona y consecuente disminución del tono muscular uretral y vesical y reducción en la peristalsis ureteral conllevan a estasis urinaria; generando así, un entorno facilitador para sobrecrecimiento bacteriano y potencial desarrollo de un foco séptico (3). Existen tres entidades consideradas infección del tracto urinario: bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda. Se define como bacteriuria asintomática la presencia de al menos 1×10^5 unidades formadoras de colonias/mL en un urocultivo, sin la presencia de síntomas o signos sugestivos. Dentro de las infecciones sintomáticas, se puede encontrar afectado el tracto urinario bajo, conocido como cistitis aguda, donde se limita la invasión en la mucosa vesical; o el tracto urinario alto, es decir la pielonefritis aguda, donde se encuentran involucrados tanto el parénquima y los cálices como la pelvis renal.

En Estados Unidos las infecciones del tracto urinario generan más de 7 millones de visitas médicas al año, siendo responsables de la prescripción de 15% de todos los antibióticos de uso extrahospitalario. Además, se les atribuye costos de 1.600 millones de dólares al año a la salud pública (2). Actualmente, se estima que aproximadamente 10% de las mujeres

gestantes presentarán al menos un cuadro en algún momento del embarazo, por lo que el conocimiento actualizado sobre su detección y tratamiento temprano es de gran importancia puesto que sus consecuencias pueden ser graves para la madre y el feto.

Es por ello que toda infección del tracto urinario se considera complicada si ocurre durante el embarazo. Esta revisión tiene como objetivo recopilar y exponer evidencia actualizada con respecto al diagnóstico, cuadro clínico y manejo de las infecciones del tracto urinario para la prevención de posibles complicaciones materno-fetales con el fin de reducir su morbi-mortalidad y propiciar una atención prenatal óptima.

Metodología:

La búsqueda para la revisión de este tema se realizó en bases de datos como Research Rabbit, Google Scholar y Mendeley bajo las frases “Infecciones del tracto urinario en embarazadas”, “Infecciones en tracto urinario en mujeres gestantes” e “Infección de tracto urinario en embarazadas”. Se incluyeron artículos o estudios originales y revisiones del tema. Se revisaron artículos que contenían la información necesaria para el desarrollo de esta revisión en vista del cumplimiento del objetivo establecido.

Resultados esperados o alcanzados:

Se espera que los grupos de análisis sean comparados los resultados entre los diferentes subgrupos, como edad o antecedentes médicos, y determine si hay variaciones significativas en la respuesta a la intervención

Discusión:

La implementación de esta intervención podría ser beneficiosa para las clínicas de atención prenatal, proporcionando una estrategia adicional para reducir el riesgo de infecciones del tracto uterino, lo que, a su vez, podría disminuir las complicaciones asociadas como el parto prematuro.

Conclusiones:

Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo aumentan la morbilidad tanto de la madre como del feto. La implementación de medidas preventivas como la corrección de hábitos miccionales y el manejo de comorbilidades que predisponen a su desarrollo se consideran importantes. Sin embargo, debido a que el simple estado de embarazo corresponde a un factor de riesgo, el tamizaje y control prenatal óptimo son indispensables. Para su diagnóstico se recomienda el cribado con uroanálisis dentro de las primeras 16 semanas de edad gestacional y el posterior seguimiento mediante tira reactiva en cada consulta prenatal posterior. Además, ante la presencia de síntomas o signos sugestivos de infección del tracto urinario se deben realizar los estudios confirmatorios pertinentes. Esto debido a que la detección temprana es esencial para evitar complicaciones y eventos adversos asociados a esta patología. El cuadro clínico dependerá del sitio anatómico involucrado, es decir, en infecciones que afectan el tracto urinario bajo es esperable encontrar disuria, tenesmo vesical y polaquiuria, sin presencia de síntomas sistémicos. Sin embargo, tras el ascenso y compromiso del tracto urinario alto es esperable la fiebre, malestar general, náuseas, vómitos y dolor en flancos con hipersensibilidad costovertebral. Tras su diagnóstico, la pronta instauración del tratamiento adecuado, mediante antibioticoterapia, logra disminuir el riesgo de cuadros complejos que puedan perjudicar a la madre y al feto. El rápido reconocimiento y manejo de sus complicaciones permite que las repercusiones materno-fetales sean mínimas y se logre un embarazo a término exitoso. Asimismo, también se reduce el impacto económico sobre la salud pública.

Bibliografía:

1. Cuyuch-Hernández J, López-Rosa V, Mejía-Sánchez D. Infecciones de vías urinarias en embarazadas de 15 A 30 años y sus complicaciones obstétricas y perinatales en unidad comunitaria de salud familiar especializada de Chalcuapa, Santa Ana, en el periodo comprendido de enero a diciembre 2015. San Salvador, El Salvador: Universidad del El Salvador; 2016.

2. Campo-Urbina ML, Ortega-Ariza N, Parody-Muñoz A, Gómez-Rodríguez LDC. Caracterización y perfil de susceptibilidad de uropatógenos asociados a la presencia de bacteriuria asintomática en gestantes del departamento del Atlántico, Colombia, 2014-2015. Estudio de corte transversal. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2017 03 31;68(1):62. <https://doi.org/10.18597/rcog.2981>

3. Sorella JA, Moya EM. Infecciones urinarias y embarazo. Castellón, España: Universitat Jaume I; 2017